

ASTUTA Y VERDADERA DISCULPA

de un soldado que fué acusado á su Mayor de habersele hallado en la misa, teniendo en sus manos un juego de naipes franceses, contemplándolos, en lugar de rezar un libro devoto. Dicha baraja consta de diez cartas bajas, una sota, dama y rey cada palo, que suman cincuenta y dos naipes; con los cuales hizo ver que las cosas son buenas y malas, segun el uso que se haga de ellas.

Oyentes, voy á contar la salida graciosa que tuvo en Zaragoza un valiente militar. La traza que se valió, y el modo de responder, que al gefe supo vencer

al momento que le habló, fué cosa de admirar; y nadie puede creer, que lo malo al parecer en bien se puede trocar. Así es de un soldado que junto á su batallon

mar-

si no se quiere volver
 otra vez al calabozo
 Como un hijo obediente
 sin empacho ni temor,
 le contesta á su Mayor
 muy cortés con lo siguiente.
 Toma sus naipes en paz,
 sin hacer el importuno,
 empezando por el uno,
 que quiere decir el *As*.
 Este, dijo á el Mayor,
 representa milagrosas
 que hay entre todas cosas
 un solo Dios Criador.
 Me hace ver siempre el *dos*
 ya en nuevo testamento
 con el viejo al intento
 que dictó el mismo Dios.
 En el *tres* justo blasonas,
 dígame al interior,
 que existe Dios Criador
 uno solo en tres Personas.
 En el *cuatro* los legistas
 conmigo le sostendrán,
 que juntos á Dios están
 todos cuatro Evangelistas.
 Las vírgenes que se fueron
 á encontrar el Esposo
 prudentes, con sumo gozo
 á la sala le siguieron;
 solo cinco consiguieron
 de entrar con él al festín,
 llevando para este fin
 sus lámparas encendidas,
 al acto que despedidas,
 por llevarlas apagadas,
 las necias separadas
 se vieron reconocidas.
 Todo esto, y es de fé,
 el *cinco* me lo figura,

y que la santa Escritura
 lo previene, yo lo sé.
 En el *seis* cuando yo veo
 un mundo que Dios formó,
 y en seis dias lo crió,
 que es verdad así lo creo.
 En el *siete* considero,
 despues que el *seis* ya pasó,
 que aquel dia descansó
 mi Dios santo verdadero.
 Y con esto lo primero
 en que me debo ocupar,
 es en quererle imitar,
 y con devota oración
 ó libros de perfección
 todo el dia á rezar.
 Los *ocho* me acordaron
 la familia de Noé,
 ó las ocho personas, que
 del diluvio se salvaron.
 Por ser justos no se ahogaron
 ni Noé ni su muger;
 igualmente es de ver
 á tres hijos que tenía
 y sus mugeres aquel dia
 Dios los quiso proteger.
 El *nueve* se me figura,
 y si bien se considera,
 que de leprosos enteros
 de nueve fuera la cura.
 Mas si se sabe eran diez,
 solo uno por tal favor
 dió gracias al Salvador
 con su humilde sencillez.
 El *diez* me hace pensar,
 que en el monte Siná
 nuestro Dios dispuso allí
 los mandamientos guardar;
 cuales debo meditar
 con bastante fundamento,
 que

marchó de obligacion
á la misa muy formado.
Retirándose á un lado
para hacer su oracion,
y con suma devocion
estábase arrodillado.
Empezó muy reverente
á sacar de su bolsito
un volúmen ó librito
que pasmó toda la gente.
Muy atento contemplaba
con su vista allí baja;
mas de naipes la baraja
era el libro que rezaba.
En tal caso, la sobrada
gente que por allí habia
con toda la compañía
quedóse escandalizada.
Piensan todos en verdad,
que aquella devocion
era ó supersticion
ó sola exterioridad.
Su sargento que lo vió,
al momento con voz baja,
que guardase la baraja
seriamente le mandó.
Mas el infeliz soldado
humildemente escuchó;
no hizo caso, y siguió
sus tareas sin cuidado.
Acabóse ya la misa,
y el sargento muy airado,
que marchase arrestado
le mandó á toda prisa.
No tardó mucho el Mayor
en saber lo ocurrido,
y del lance sucedido
ya enterado por menor,
que comparezca ordenó,
con un tono muy severo,

aquel infeliz guerrero,
que el sargento arrestó.
Presentáronle al Mayor
el soldado que pedia,
para ver si sostenia
y confesaba su error.
Dijo sí el tal soldado,
oiga su merced atento,
la verdad en juramento
le diré muy de contado.
Ya es cosa muy sabida
que jamas el militar
posee para comprar
pavos en toda su vida.
Bajo cuya atencion
con mis cortas facultades
nunca tuve dos reales
ni conozco que es vellon.
Con el pan y el prest del Rey
jamas llegóme á sobrar
dinero para comprar
un libro de santa ley.
Y en virtud que mi bolsón
sonaba la cabizbaja,
me valí de la baraja
para hacer oracion.
Igualmente al que lo vió,
me obligole á probar,
que puede santificar
quien baraje como yo.
Curioso aquel Mayor
por saber del tal soldado
el enigma declarado,
le amenaza con rigor.
Pues allá se formalizaba
y le quiere castigar,
que así ha de acabar
con el que escandaliza.
O que diga sin rebozo
lo que tenga de esponer,

que dictó Dios de intento
en las tablas de la ley
á Moisés nuestro gran Rey
el divino mandamiento.
A la *Dama* yo comparo
una muger singular,
que supo el reino dejar
sin hacer ningun reparo.
La reina Saba ya es claro
que del un polo salia
y al otro polo venia,
para ver con atención
y admirar de Salomon
la grande sabiduría.
El *Rey* me hace recordar
ya aquí en este suelo,
un supremo Rey del cielo,
á quien debo alabar.
Igualmente hace pensar
al soldado cristiano,
que no deje de su mano
lo que Dios manda tambien,
que se debe servir bien
y leal al Soberano.
Me demuestran sin engaño
éstos naipes sin faltas
á cincuenta y dos cartas
las semanas de un año;
y de meses la docena
si las figuras separo
ó tambien si las comparo
á los doce de la Genara
Bajo cuya atención
con mis naipes pruebo todos

F I N.

Barcelona: Imprenta de los Herederos de la Viuda Pla, calle Coronets.
1844.

R. 019477

que yo tengo de este modo
un libro de oracion
y de toda instruccion
la Biblia, el Testamento,
Almanaque, Suplemento,
Catecismo y diversion.
¿ Como es, dijo el Mayor,
que la *sota* hayas pasado
y de ella no hablado,
pues me dejas en temor?
El respeto me detiene;
mas si quiere perdonar,
y promete no enfadar,
lo diré, si le conviene.
Habla pronto y da verdad,
que ya tienes mi permiso;
mas procura ser conciso,
y te daré libertad.
Esta, dijo á el Mayor,
es la *sota* mas villana,
que suple esta mañana
al sargento mas traidor.
Tal cual es sin competencia
el vil que me ha acusado,
y en su casa presentado
delante de su presencia.
Grandemente convencido
el soldado á su Mayor
le dejó, y el gran rigor
prontamente fenecido;
pues al instante en verdad
premiar quiso al soldado
cuatro duros de contado
le entregó y libertad.

Es propiedad.